

CYBERNETIC KNOWLEDGE IN THE ACTIVITY OF THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER

Vanya Tzolova

University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“, 1700 Sofia; E-mail: vania_tzolova@abv.bg

ABSTRACT: As an information process, management requires certain cybernetic knowledge from the subject of management, which serves as a basis and is in an integrative relationship with all other knowledge directly specialised for the implementation of the specific activity. This fully applies to the university lecturer in the course unit in "Physical Education and Sports", who, both within the individual lesson and in the overall learning process, is the subject of management in relation to the learners (object of management).

Therefore, the aim we set ourselves was to consider the teaching of physical education and sports as a management process through the constructive-analytical approach and analysis, and on this basis to derive some basic components of cybernetic knowledge needed by the lecturer in their activity.

In the analytical part of the report, special attention is paid to the management functions, principles, and methods in the activity of the PE teacher.

Keywords: cybernetics, physical education and sports, management functions, principles, methods.

КИБЕРНЕТИЧНОТО ЗНАНИЕ В ДЕЙНОСТТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Ваня Цолова

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ: Управлението като информационен процес изисква определени кибернетични знания от субекта на управление, които служат като основа и са в интегративна връзка с всички други знания, пряко специализирани за изпълнението на конкретната дейност. Това в пълна степен се отнася и за преподавателя по дисциплината „Физическо възпитание и спорт“, който както в рамките на отделния урок, така и в цялостния учебен процес се явява субект на управление по отношение на обучаемите (обект на управление).

Ето защо **целта**, която си поставихме, бе чрез конструктивно-аналитичния подход и анализ да разгледаме обучението по физическо възпитание и спорт като процес на управление и на тази основа да изведем някои основни компоненти на кибернетичното знание, необходими на преподавателя в неговата дейност.

Специално внимание в аналитичната част на доклада е отделено на управленските функции, принципи и методи в дейността на преподавателя.

Ключови думи: кибернетика, физическо възпитание и спорт, управленски функции, принципи, методи.

Въведение

Кибернетиката е наука, предоставяща инструментариум от общи методи, принципи и подходи за управлението на сложните системи – технически, биологични и социални. В този смисъл тя се явява методологична основа, върху която се изгражда всеки управленски процес. Неслучайно още в древността един от най-големите учени, математици и философи на своето време Платон използва гръцката дума *κυβερνητική*, което в преносен смисъл означава „човек на кормилото на властта“. С различни аспекти на кибернетичното знание през последните два-три века усилено са се занимавали множество учени от различни области – философи, математици, икономисти, биолози, физици и др. Така през 1948 г. американският математик Норберт Винер написва книгата „Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine“ („Кибернетика, или контрол и връзка в животното и машината“), с което обуславя социалната роля на информацията и дава съвременно разбиране за науката кибернетика.

В съвременния свят управлението в нито една социална област не би било ефективно, ако не използва инструментариума на кибернетиката. И това все повече проличава днес с развитието на изкуствения интелект.

Управлението като информационен процес – приемане, преработване, предаване на информация и обратна връзка – изисква, на първо място, определени методологични кибернетични знания от субекта на управление, които служат като основа и са в интегративна

връзка с всички други знания, пряко специализирани за изпълнението на конкретната дейност (Калайков, 1986, 1992; Бъчваров и кол., 2005; Иванов, 2006; Цолов, 2009). Това в пълна степен се отнася и за преподавателя по учебната дисциплина „Физическо възпитание и спорт“, който както в рамките на отделното занятие, така и в цялостния учебен процес се явява субект на управление по отношение на обучаемите като обект на управление (Иванов, 1996; Цолова и Иванов, 2013).

Ето защо **целта**, която си поставихме, бе чрез конструктивно-аналитичния подход и анализ да разгледаме обучението по физическо възпитание и спорт като процес на управление и на тази основа да изведем някои основни компоненти на кибернетичното знание, необходими на преподавателя в неговата дейност.

Учебният процес по физическо възпитание и спорт като процес на управление

Проф. М. Бъчваров е един от първите не само в България, но и в международен план, който тясно специализирано разглежда спорта като интегративна наука, която съчетава в себе си знания от редица други науки. В своята книга „Спортология“ Бъчваров (2000) посочва, че интердисциплинарността на спортната наука като специфично знание включва в себе си четири групи знания – социално-психологично и педагогично, медико-биологично, биомеханично и управленско. По-късно Б. Цолов (2008) в своята монография „Основи на маркетинга

в спорта“ систематизира управленското знание в осем компонента, един от които е именно кибернетичното.

В монографията „Физическо възпитание във висшите училища. Теория и научно-приложни изследвания“ (2017) направихме систематологична характеристика на физическото възпитание и спорта във висшите училища. Бе разгледано подробно на оперативно ниво управлението на учебния процес и бе посочено, че субект на управление е преподавателят (фиг. 1, по Иванов и Цолов, 1998). На това катедрено ниво управлението на физическото възпитание представлява кибернетичен процес, отразяващ информационните връзки между субекта и обекта, в конкретния случай между преподавателя и студентите.

Фиг. 1. Управлението на физическото възпитание като информационен процес на катедрено ниво

В тази връзка през 1987 г. М. Бъчваров (Бъчваров и кол., 2018) посочва, че в процеса по физическо възпитание се прилагат различни психофизически, възпитателни и образователни въздействия във времето ($B_{\Delta B}$) върху обучаваните (A , фиг. 2, по Бъчваров, 1987). Първоначално той самостоятелно, а впоследствие в съавторство в книгата „Спортологични основи & Спортологичен анализ на физическото възпитание“ (2018) разглежда комуникацията в управленския процес между преподавателя (C) и студентите (A) като управленски цикъл, в който голямо значение за резултата (отражения - $E_{\Delta B}$) имат обратните връзки - (O_1 и O_2) към управляващата система (Π_1) – преподавателя, и управляваната система (Π_2) – студентите. Така става ясно, че студентите не са само управлявана система, но и в определени случаи са самоуправляваща се система. Тяхното отношение към обучителния процес влияе върху решенията на преподавателя за планирането, програмирането и провеждането му. От друга страна, външната среда (C_2), както и условията на провеждане на този процес влияят върху преподавателя.

Необходимо кибернетично знание на преподавателя

На това ниво, както и на всяко друго управленският процес се осъществява чрез т.нар. **управленски функции при спазването на определени принципи и използването на различни методи** (фиг. 3). За правилната организация и ефективност на този процес по физическо възпитание със студентите е необходимо да се

осъществи анализ на нивото на физическото им състояние при постъпването във висшето училище, както и на тяхното развитие в курса на обучение.

Фиг. 2 Обучението като кибернетичен процес

Фиг. 3 Основни компоненти на кибернетичното знание, необходими в дейността на преподавателя по физическо възпитание и спорт

От казаното дотук става ясно, че преподавателят по физическо възпитание и спорт като субект на управление както в отделния урок, така и в цялостния учебен процес трябва, на първо място, да познава основните **управленски функции**, както и технологията на приложението им. Всяка една от тези управленски функции има изключителна важност за ефективността на управленския процес.

Например *технологията на целеполагането* както във всяка област, така и в образователния процес включва йерархична структура на целите, позната като „дърво на целите“. Тази структура се изгражда принципно на три нива – главна цел, подцели и оперативни цели. Главната цел произтича от основната цел на физическото възпитание и спорта в образователната система, която намира комплексен израз във формиране у обучаваните на знания, умения и навици за занимания с физически упражнения и спорт, за подобряване на психофизическата им работоспособност и общата им двигателна култура, за укрепване на тяхното здраве, за подготовка за изпълнение на трудово-професионалната им дейност и за социализация (Иванов и Цолов, 1998). Тази главна цел на

цялостния процес по физическо възпитание се реализира върху основата на подцели, а те се реализират чрез изпълнението на конкретните цели във всеки урок.

Прогнозирането като функция носи индиректна информация, подпомагаща вземането на ефективни решения за реализиране на целите на учебния процес по физическо възпитание. *Моделирането* е от изключителна важност както за избистряне и коригиране на поставените цели, така и за вземането на правилни решения относно средствата, методите и принципите, чрез които се реализират най-ефективно както цялостният образователен процес, така и отделният урок.

Вземането на решение е фундаментална функция с основно значение за ефективността на процеса по физическо възпитание и реализиране на неговата главна цел, подцели и оперативни цели. Технологиите на решението изисква: събиране, систематизиране и анализ на целенасочена, обективна, ценна и своевременна информация; разработване на варианти на решение и вземането на самото решение; организиране на изпълнението му; обратна връзка (контрол на ефективността му).

Планирането и програмирането са други две функции, чрез които се обвързва във времето последователността от действия и стъпки за изпълнение на вече взетото решение (решения) за реализиране на целта както на отделния урок, така и на цялостния учебен процес. От управленска гледна точка в практиката се използват най-общо три основни подхода за планиране: планиране върху основата на крайните цели, върху основата на достигнатото равнище и върху основата на наличните ресурси. Най-честият и популярен вид план, използван от преподавателя, е т. нар. план-конспект. С него се планира провеждането на конкретен урок, в т.ч. планират се целите и задачите, използваните средства, дозировката (времетраенето) на изпълнението им и методическите указания към тях.

В процеса на изпълнение на вече взетото решение от изключително значение са функциите *организация, координиране и регулиране*. Чрез *организацията* се създават всички необходими условия за реализиране на преподавателската дейност, а чрез *координиране и регулиране* се съгласуват условията и взаимодействията между преподавател и обучаеми и се противодейства на евентуалните отклонения от целта, преследвана в учебния процес по физическо възпитание.

Обратната връзка в преподавателския процес се реализира чрез функцията *контрол*. Както подчертава М. Бъчваров (1989), в спортната практика контролът е „процес, включващ измерване, оценка и анализ на определени спортнопедагогически, физиологични и психологични характеристики по време на тренировка, контролно или състезателно усилие, за да се оптимизира и управлява подготовката ... или да се организира спортното развитие“. Към това определение, характеризиращо контрола в урока по физическо възпитание от позициите на тренировъчните въздействия, трябва да добавим, че преподавателят е необходимо да осъществява контрол и относно активността, успеваемостта и дисциплината на обучаемите в образователния процес.

Вторият компонент на кибернетичното знание, изключително необходим в дейността на преподавателя по спорт, отразява **кибернетичните принципи**. Основните от

тях са принципите на Я. Ленер (1970): *обратната връзка, причинната връзка, черната кутия, хомеостазата, адаптацията, йерархичността, моделирането, необходимото разнообразие, непълното знание, обучението и самообучението* и др. По същество това са правила, доказани от практиката, които е необходимо преподавателят да спазва в своята управленска (педагогическа) дейност, за да може тя да бъде ефективна и да реализира успешно поставените цели. Разбира се, към тези принципи могат да се прибавят и редица други, които имат по-тясна спортнопедагогическа насоченост. Ще си позволим да посочим само някои от тях, изведени от проф. М. Бъчваров (2000), които той нарича принципи на преподаване. Това са т.нар. от него принципи на: *предварителната подготовка, организираност на урока, разширено интердисциплинно знание, адекватност на преподаването, позитивизъм, моторна плътност и разнообразие, проблемност*. Към тях могат да се добавят дидактическите както и някои специфични принципи на физическото възпитание – *непрекъснатост на процеса по физическо възпитание, редуване на работа с почивка, постепенно увеличаване на натоварването, цикличност на тренировъчните въздействия* и др.

Третият компонент на кибернетичното знание е свързан с **методите**, които трябва да познава и използва в управлението и провеждането на своята дейност, преподавателят. Проблемът е всеобхватен, тъй като както отделният урок, така и цялостният процес по физическо възпитание е управленски процес, което означава, че към добре познатите методи на управление, характерни за всяка дейност трябва да се добавят и специфичните методи за обучение (провеждане на уроците) и социалнопсихологическите методи за възпитание.

Многообразието на специфичните *методи за обучение в уроците* включва следните:

- Словесни (обяснение, описание, лекция, беседа и др.)
- Нагледни (лична демонстрация, видеопоказ, компютърна анимация и др.)
- Практически, които могат да се квалифицират в няколко групи: според начина на организация (игрови, състезателен, фронтален, кръгов и др.); начина на обучение (цялостен, разчленен, смесен); начина на натоварване (равномерен, повторен, променлив); начина на контрол (тестов, препитване).

Сред *социалнопсихологическите методи за възпитание* на обучаемите едни от най-използваните са: личен пример, убеждение, стимулиране на самостоятелност, възискателност, самоувереност, стимулиране с решаване на казуси на критично мислене, на емоционална интелигентност и др.

Специфичните *методи за управление* на обучаемата група в хода на занятието включват: инструкция, делегиране на отговорности, работа в екип, контрол и оценка на дейността и др. Към тях могат да се добавят и някои от т.нар. общонаучни методи (анализ, наблюдение, експеримент, допитване и др.).

Заклучение

Изследването не изчерпва изцяло съдържанието на кибернетичното знание, необходимо за ефективно изпълнение на дейността от преподавателя по физическо

възпитание и спорт. То извежда обаче три основни (базови) компонента, които са от изключителна важност за преподавателската дейност. И те са свързани със знания за същността и технологията на управленските функции, за същността и спазването на кибернетичните принципи и за прилагането на разнообразни методи в управленския процес, осъществяван от преподавателя.

Литература

Бъчваров М. (1989). Контролът в подготовката на лекоатлета. ЕЦНПКФКС, С.
Бъчваров, М. (2000). Спортология. изд. НСА.
Бъчваров, М., Й. Иванов, Й., Б. Цолов, Б. (2005). Спортология на образователната компонента на физическото възпитание. Сп. „Спорт и наука“, бр. 5-6.
Бъчваров, М., Костов, К., Петров, Л., Малчев, М. (2018). Спортологични основи & Спортологичен анализ на физическото възпитание. Ай анд Би, ВТ.
Иванов, Ив. (1996). Физическо възпитание във ВУЗ. Теория и методика. Изд. УАСГ-УИК.

Иванов, Й., Цолов, Б. (1998). Резерви за ефективизиране на учебния процес по физическо възпитание във ВУЗ по материали от МГУ „Св. Иван Рилски“. Сб. докл. „Личност, мотивация, спорт“, бр.4, 135-139.
Иванов, Й. (2006). Образователната компонента в процеса по физическо възпитание във висшите училища. Изд. „Болид инс“.
Калайков, Й. (1986). Обща теория на управлението. Учебно помагало за студенти. НСА – ИПБ, С.
Калайков, Й. (1992). Теория и практика на мениджмънта в спорта. НСА – ИПБ, С.
Ленер, А. Я. (1970). Принципи на кибернетиката. ДИ „Техника“, С.
Цолов, Б. (2008). Основи на маркетинга в спорта. Изд. „Болидинс“, С.
Цолов, Б. (2009). Мениджмънт на спорта. Лекционен курс за студентите в НСА „Васил Левски“. БИНС, С.
Цолова, В., Иванов, Й. (2013). Физическо възпитание във висшите училища – нов методичен подход. Изд. „Авангард прима“, С.
Цолова, В. (2017). Физическо възпитание във висшите училища. Теория и научно-приложни изследвания. Изд. НСА ПРЕС.